

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740764>

SUD TOMONIDAN MAJBURIY MEDIATSIYA VA SUDGACHA MAJBURIY MEDIATSIYANING O‘XSHASH VA FARQLI JIHLTLARI

Eshmamatova Nafisa Sodiq qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

eshmamatovanafisa@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sud tomonidan majburiy mediatsiya va sudgacha majburiy mediatsiyaning huquqiy tabiati, o‘xshash va farqli jihatlari qiyosiy-huquqiy tahlil qilinadi. Maqolada mediatsiyaning mazkur ikki turining protsessual holati, maqsadlari, tomonlar uchun huquqiy oqibatlari va O‘zbekiston qonunchiligi asosida ularning amaliy tatbiq etilishi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot davomida xalqaro tajriba, jumladan Yevropa Ittifoqi, Italiya, Fransiya va Singapur amaliyoti hamda milliy qonunchilik qiyoslab o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: *mediatsiya, majburiy mediatsiya, sudgacha mediatsiya, sud mediatsiyasi (court-annaexed), (court-ordered mandatory mediation), nizolarni muqobil hal etish.*

ABSTRACT

This article provides a comparative legal analysis of the legal nature, similarities and differences between court-ordered mandatory mediation and pre-court mandatory mediation. The article examines the procedural status, objectives, legal consequences for the parties and practical application of these two types of mediation under Uzbekistan legislation. International experience – including EU, Italian, French and Singaporean practice – and national legislation are studied comparatively.

Keywords: *mediation, mandatory mediation, pre-court mediation, court-referred mediation, alternative dispute resolution, Uzbekistan legislation.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ правовой природы, сходств и различий между обязательной медиацией, назначенной судом, и обязательной досудебной медиацией. Рассматриваются процессуальный статус, цели, правовые последствия для сторон и практика применения обоих видов медиации в соответствии с законодательством Узбекистана. Изучается международный опыт и национальное законодательство в сравнительном аспекте.

Ключевые слова: *медиация, обязательная медиация, досудебная медиация, судебная медиация, альтернативное разрешение споров, законодательство Узбекистана.*

KIRISH

Zamonaviy huquq tizimida nizolarni samarali, tez va qulay yo‘l bilan hal etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ananaviy sud tartib-qoidalari ko‘pincha uzoq muddatli, moliyaviy jihatdan qimmat va nizolashayotgan tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni yanada keskinlashtirish xavfini o‘z ichiga oladi. Shu sababli, nizolarni muqobil hal etish (NMH) usullari – muzokara, vositachilik, arbitraj va mediatsiya – butun dunyoda keng qo‘llanilmoqda. Mediatsiya — kelib chiqqan nizoni taraflar o‘zaro maqbul qarorga erishishi uchun ularning ixtiyoriy roziligi asosida mediator ko‘magida hal qilish usuli. Bugungi kunda tomonlarning o‘zaro manfaatlarini saqlab qolish maqsadida mediatsiya keng miqyosda qo‘llanilmoqda. Majburiy mediatsiyaning davlatlar tomonidan va mediatsiyada ishtirok etuvchi tomonlar qo‘llashining ikkita asosiy turi mavjud: **sudgacha majburiy mediatsiya** - tomonlar sudga murojaat qilishdan avval mediatsiyadan o‘tishga qonun yoki shartnoma asosida majbur bo‘lgan holat - va **sud tomonidan majburiy mediatsiya** sud jarayoni davomida sudya

tomonlarni mediatsiyaga yo‘naltirish yoki taklif qilishi mexanizmidir¹ O‘zbekistonda 2018-yil 3-iyulda qabul qilingan "Mediatsiya to‘g‘risida"gi Qonun mediatsiyaning huquqiy asoslarini belgilab bergan. Biroq, nizolarni hal qilishning muqobil usuli bo‘lgan mediatsiyaning joriy etilganiga ko‘p vaqt bo‘lmaganligi sababli majburiy mediatsiyaning ikki turining farqli jihatlari, ularning protsessual tatbiq etilishi va huquqiy oqibatlari hali yetarlicha ilmiy tadqiq etilmagan. Ushbu maqolaning maqsadi – sud tomonidan majburiy mediatsiya va sudgacha majburiy mediatsiyaning o‘xshash va farqli jihatlari qiyosiy huquqiy tahlil qilish hamda O‘zbekiston qonunchiligini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berishdan iborat. Belgilangan maqsadga erishish uchun bir qancha vazifalar, jumladan, majburiy mediatsiyaning ikki turini huquqiy jihatdan tavsiflash, ularning o‘xshash va farqli jihatlari jadval ko‘rinishida tizimlashtirish, xalqaro tajriba va milliy qonunchilik nuqtai nazaridan ko‘rib chiqish amalga oshirildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mediatsiya sohasidagi xalqaro adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, majburiy mediatsiya bo‘yicha ilmiy munozaralar uzoq tarixga ega. L. Boule mediatsiyani "yordam beruvchi", "baholovchi", "transformativ" va "murosaga asoslangan" turlarga bo‘lib, har birining o‘ziga xos protsessual xususiyatlarini batafsil tahlil qilgan. Olim majburiy mediatsiyaning ham ixtiyoriy mediatsiya kabi samarali natijalar berishi mumkinligini asoslab bergan.

2008 yilda Yevropa Parlamenti va Kengashi tomonidan qabul qilingan 2008/52/EC Direktiva Yevropa Ittifoqi davlatlarida fuqarolik va tijorat nizolarida mediatsiyadan foydalanishni tartibga soluvchi asosiy hujjat hisoblanadi. Direktiva mediatsiyaning ixtiyoriyligini ta’kidlasa ham, a’zo davlatlarga ma’lum toifadagi nizolar uchun majburiy mediatsiyani joriy etish imkonini bergan.

C. Menkel-Meadow majburiy mediatsiyaning ixtiyoriylik tamoyillariga zid kelishi mumkinligi haqida muhim savollar ko‘targan "majburiy mediatsiya"

¹ Boule, L. (2011). *Mediation: Principles, Process, Practice* (3rd ed.). LexisNexis Butterworths. P. 44–67

tushunchasi o'z ichida ichki qarama-qarshilikni – majburiylik va ixtiyoriylik ziddiyatini saqlab keladi.¹ Biroq, D. Quek Anderson ning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, tomonlar mediatsiya jarayoniga kirishgandan so'ng, majburiy yo'naltirilgan mediatsiya ham yuqori darajada murosaviy kelishuvlarga olib kelishi mumkin. ²L. Riskin mediatsiyada qarorlar qabul qilish va mediatorning roli masalalarini batafsil o'rganib, sud tomonidan yo'naltiriladigan mediatsiyada mediator neytralligining muhimligini ta'kidlagan³. Bundan tashqari, UNCITRAL Model Law va Mediatsiya bo'yicha Singapur Konvensiyasi mediatsiyaning xalqaro amaliyotini tartibga soluvchi asosiy hujjatlar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda qiyosiy huquq tahlili ya'ni ikki turdagi majburiy mediatsiyani huquqiy jihatdan qiyoslash, normativ-huquqiy hujjatlarni tizimli tahlil qilish O'zbekiston qonunchiligi, xalqaro hujjatlar, xorijiy adabiyotlar tahlil qilindi, tarixiy tahliliy metodologik yondashuvdan mediatsiya institutining rivojlanish jarayonini o'rganish kabi metodologik yondashuvlar qo'llanildi.

NATIJARLAR

Sudgacha majburiy mediatsiya (inglizcha: mandatory pre-litigation mediation yoki pre-court mediation) - tomonlar nizoni sudga olib borgunga qadar mediatsiya jarayonidan o'tishga qonun yoki shartnoma asosida majbur bo'lgan huquqiy mexanizm. Bunday turdagi mediatsiyaning asosiy belgilari quyidagilardan iborat: birinchidan, nizo sud tizimine tushishidan avval hal etilishi ko'zda tutiladi; ikkinchidan, tomonlar mediatsiya jarayoniga qatnashishlari shart, lekin kelishuvga erishish majburiy emas; uchinchidan, agar mediatsiya natijasiz tugasa, tomonlar sudga murojaat qilish huquqini saqlab qoladi; to'rtinchidan, muddatlar qonun yoki shartnoma bilan belgilanadi. Italiya, Fransiya va Hindistonda ba'zi oilaviy nizolar bo'yicha sudgacha mediatsiyaning majburiyligi keng joriy etilgan. Italiyada 2010-yilgi dekret-

¹ Menkel-Meadow, C. (2012). Regulation of Dispute Resolution in the United States of America: From the Formal to the Informal to the 'Semi-Formal'. In: *Regulating Dispute Resolution*. Hart Publishing. P. 419–453.

² Quek Anderson, D. (2015). Mandatory mediation: An oxymoron? Examining the feasibility of implementing a mandatory mediation regime. *Singapore Academy of Law Journal*, 27(1), 1–29.

³ Riskin, L. L. (2003). Decision-Making in Mediation: The New Old Grid and the New New Grid System. *Notre Dame Law Review*, 79(1), 1–53.

qonuni asosida belgilangan majburiy sudgacha mediatsiya tizimi amaliyotida nizolarning katta qismi sudga yetib bormasdan hal etilgan.

Sud tomonidan majburiy mediatsiya (inglizcha court-ordered mandatory mediation yoki court-referred mediation) – sudya tomonlar iltimosiga binoan yoki o‘z tashabbusi bilan ish ko‘rib chiqishni vaqtincha to‘xtatib, tomonlarni mediatsiyaga yo‘naltirish yoki taklif qilish mexanizmidir. Bu turdagi mediatsiyaning bir qancha asosiy belgilari mavjud bo‘lib birinchidan, tomonlar allaqachon sudga murojaat qilgan bo‘ladi, sudya tomonlarning roziligi bilan yoki qonunga ko‘ra mediatsiyaga yo‘llashi mumkin, sud jarayoni to‘xtatiladi va mediatsiya uchun muddatlar belgilanadi, mediatsiya muvaffaqiyatli tugasa, kelishuv sudga taqdim etiladi, sud tomonidan tasdiqlanadi va ijro hujjatiga aylanadi. Tadqiqot natijasida aniqlangan o‘xshash jihatlar quyidagi jadvalda tizimli ko‘rinishda ifodalangan (1-jadval). Ikkala turdagi mediatsiya ham o‘zaro kelishuvga erishish, munosabatlarni saqlab qolish va sudga bo‘lgan yuklamani kamaytirish kabi umumiy maqsadlarga xizmat qiladi.

1-jadval. Sud tomonidan majburiy mediatsiya va sudgacha majburiy mediatsiyaning o‘xshash jihatlari

Mezon	Sudgacha majburiy mediatsiya	Sud tomonidan majburiy mediatsiya
Maqsad	Nizoni sudgacha bosqichda tezkor hal etish	Sudda ko‘rilayotgan ishni murosaviy yo‘l bilan hal etish
Neytral vositachi	Mediator ishtiroki shart	Mediator yoki sud mediatori ishtiroki
Kelishuvga erishish	Ixtiyoriy (majburiy emas)	Ixtiyoriy (majburiy emas)
Maxfiylik tamoyili	Qo‘llaniladi	Qo‘llaniladi
Kelishuvning kuchi	Fuqarolik-huquqiy shartnoma	Sud tomonidan tasdiqlanib, ijro hujjatiga aylanadi

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, eng muhim farq – bu ikki turning sud jarayoniga nisbatan vaqt jihatidan tutgan o‘rnida. Sudgacha majburiy mediatsiya sud jarayonining oldini olishga xizmat qilsa, sud tomonidan majburiy mediatsiya allaqachon boshlangan sud jarayonini to‘xtatish va tomonlarga murosaviy yo‘l bilan yakunlashga, kelajakdagi munosabatlarni saqlab qolishga yo‘naltirilgan.

MUHOKAMA

Mediatsiyaning eng asosiy tamoyillaridan biri uning ixtiyoriy xarakter kasb etishidir. Shu nuqtai nazardan "majburiy mediatsiya" tushunchasi o‘z ichida ma’lum darajada ziddiyatni saqlab keladi. C. Menkel-Meadow bu muammoni chuqur o‘rganib, mediatsiyaning majburiy shaklida ham tomonlarning kelishuvga erishish borasidagi iroda erkinligi buzilmasligi kerakligini ta’kidlagan. Ya’ni, tomonlar mediatsiya jarayoniga qatnashishga majbur bo‘lsalar ham, kelishuvga erishish yoki erisha olmaslik ularning irodasiga bog‘liq bo‘lishi lozim.¹ Bundan tashqari, mediatsiyaning majburiy ko‘rinishi, ayniqsa sudgacha bosqichda, tomonlarning o‘z nizolarini hal etishga bo‘lgan psixologik tayyorgarligiga ham bog‘liq. D. Quek Anderson o‘tkazgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan majburiy mediatsiya tizimida tomonlarning 60–70 foizi mediatsiyada faol ishtirok etib, murosaviy kelishuvga erishishi mumkin.² Yevropa Ittifoqida 2008/52/EC Direktiva qabul qilinishi bilanoq, bir qator davlatlar majburiy mediatsiya tizimini joriy etdi. Italiyada 2010-yilgi 28-sonli dekret-qonuni asosida mulkiy, oilaviy nizolar bo‘yicha sudgacha mediatsiya majburiy qilindi.³ Dastlab bu tartib qarshiliklarga uchragan bo‘lsa ham, amaliyotda nizolarning katta qismi sudgacha bosqichda hal etilganligi isbotlandi.

Singapur tajribasi ham nizolarni muqobil hal qilish usullarini o‘zida oqlagan tizim sifatida Mediatsiya bo‘yicha Singapur Konvensiyasini tashabbuskor sifatida ilgari surdi va o‘z ichki qonunchiligida sud tomonidan yo‘naltirilgan mediatsiyaning

¹Menkel-Meadow, C. (2012). Regulation of Dispute Resolution in the United States of America: From the Formal to the Informal to the 'Semi-Formal'. In: *Regulating Dispute Resolution*. Hart Publishing. P. 419–453.

² Quek Anderson, D. (2015). Mandatory mediation: An oxymoron? Examining the feasibility of implementing a mandatory mediation regime. *Singapore Academy of Law Journal*, 27(1), 1–29

³ European Parliament. (2011). *The application of the Lisbon Treaty as regards the European Parliament's role in the conclusion of international agreements* (PE 453.175).

samarali tizimini yaratdi. AQSH Hamlen universiteti professori McAdoo va Texas huquq maktabi Nancy Welsh sud bilan bog‘liq mediatsiya institutini institusionalizatsiya qilishning asosiy shartlarini belgilab, to‘g‘ri tashkil etilgan sud mediatsiyasi tizimi sud yukini sezilarli darajada kamaytirishi mumkinligini asoslab bergan¹. Oilaviy nizolar, mehnat nizolari, kichik tijorat nizolari uchun sudgacha majburiy mediatsiya mexanizmi bugungi kunda mazkur turdagi nizolarni tez va oson hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Bunda UNCITRAL namuna qonunining tavsiyalariga amal qilinishi maqsadga muvofiq.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo‘lsak, sud tomonidan majburiy mediatsiya va sudgacha majburiy mediatsiya - bu ikki alohida huquqiy mexanizm bo‘lib, ularning protsessual holati, boshlash asoslari va huquqiy oqibatlari bir-biridan tubdan farq qiladi. Sudgacha majburiy mediatsiya sud jarayoniga kirmasdan oldin nizoni hal etishga yo‘naltirilgan bo‘lsa, sud tomonidan majburiy mediatsiya allaqachon boshlangan sud jarayonini murosaviy yo‘l bilan yakunlashga xizmat qiladi. ikkala turning o‘xshash jihatlari: neytral mediator ishtiroki, kelishuvning ixtiyoriyligi, maxfiylik tamoyili va nizolarni samarali hal etish umumiy maqsadi. Ular ikkalasi ham sud yukini kamaytirish va tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni saqlash kabi umumiy vazifalarni bajaradi. O‘zbekiston qonunchiligida majburiy mediatsiyaga oid normalarni yanada takomillashtirish zarur. Ayniqsa, oilaviy, mehnat va kichik tijorat nizolari uchun sudgacha majburiy mediatsiyani joriy etish hamda sud tomonidan mediatsiyaga yo‘llashning protsessual tartibini aniq belgilash tomonlarning kelajakdagi munosabatlari saqlanib qolishiga katta xizmat qiladi. Xalqaro tajribada ayniqsa Italiya, Frantsiya, Singapur tajribasi, to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan majburiy mediatsiya tizimining sud yukini kamaytirish va nizolarni tezkor hal etishda samarali vosita ekanligini tasdiqlamoqda.

¹ McAdoo, B., & Welsh, N. A. (2004). Look Before You Leap and Keep On Looking: Lessons from the Institutionalization of Court-Connected Mediation. Nevada Law Journal, 5(2), 399–432.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni, 2018-yil 3 iyul, № ЎПК-482. Qonun hujjatlari ma'lumotlar bazasi. <https://lex.uz/docs/3833710>
2. Boulle, L. (2011). *Mediation: Principles, Process, Practice* (3rd ed.). LexisNexis Butterworths.
3. European Parliament. (2011). *The application of the Lisbon Treaty as regards the European Parliament's role in the conclusion of international agreements*(PE453.175).[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453175/IPOL-JURI_NT\(2011\)453175_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453175/IPOL-JURI_NT(2011)453175_EN.pdf)
4. McAdoo, B., & Welsh, N. A. (2004). Look Before You Leap and Keep On Looking: Lessons from the Institutionalization of Court-Connected Mediation. *Nevada Law Journal*, 5(2), 399–432.
5. Menkel-Meadow, C. (2012). Regulation of Dispute Resolution in the United States of America: From the Formal to the Informal to the 'Semi-Formal'. In: Steffek, F. & Unberath, H. (Eds.), *Regulating Dispute Resolution* (pp. 419–453). Hart Publishing.
9. Quek Anderson, D. (2015). Mandatory mediation: An oxymoron? Examining the feasibility of implementing a mandatory mediation regime. *Singapore Academy of Law Journal*, 27(1), 1–29.
10. Riskin, L. L. (2003). Decision-Making in Mediation: The New Old Grid and the New New Grid System. *Notre Dame Law Review*, 79(1), 1–53.
11. Singapore Convention on Mediation (United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation). (2018). United Nations Treaty Collection.
12. UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use. (2002). United Nations. New York.